

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Reporte Semanal do Bitcoin

04/12/2023
Vol. 2, N° 47/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 47/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

47. "Transações Interplanetárias" - Conto

Por que o Bitcoin está aumentando?

Aqui alguns motivos:

- **Aprovação de ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos:** A aprovação de ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, que permitem que investidores tradicionais invistam em Bitcoin de forma indireta, foi um grande catalisador para a alta do preço da criptomoeda.
- **Redução da oferta:** O Bitcoin é uma moeda deflacionária, com um limite de oferta de 21 milhões de unidades. A redução da oferta à medida que mais Bitcoins são minerados está ajudando a aumentar o valor da criptomoeda.
- **Aumento da demanda:** A demanda por Bitcoin está aumentando à medida que mais pessoas e empresas se interessam pela criptomoeda. Isso inclui investidores que procuram diversificar suas carteiras, empresas que buscam adotar o Bitcoin como forma de pagamento e governos que estão explorando o uso do Bitcoin para fins financeiros.
- **Incerteza econômica:** A incerteza econômica global, causada pela guerra na Ucrânia, inflação alta e políticas monetárias restritivas, está levando alguns investidores a buscar ativos de refúgio, como o Bitcoin.

Em particular, o Bitcoin está sendo cada vez mais visto como uma forma de diversificar carteiras de investimentos. Isso ocorre porque o Bitcoin não está correlacionado com os mercados tradicionais, como ações e títulos. Isso significa que o Bitcoin pode se valorizar mesmo quando os mercados tradicionais estão em baixa.

Além disso, o Bitcoin está ganhando aceitação como forma de pagamento. Empresas como Tesla, Microsoft e Starbucks já aceitam Bitcoin como forma de pagamento. Isso está ajudando a aumentar a demanda pela criptomoeda.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Bitcoin espacial feito pelo Creator do BING.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

BTCUSD - Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção;
- Preço com maior ponto de resistência (Seta Verde);
- (Círculo Azul) surgimento da Média 72 anunciada desde julho de 2023 serve como ponto importante de suporte, mesmo que o preço venha a cair, observem que esta média vem com inclinação positiva.
- Canal de alta (Azul), rompimento a linha superior o indo praticamente ao próximo alvo da FIBO;
- Mac'D lateralizado paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja), mês de outubro com pequena reação justificado pelo rompimento da consolidação.

OBS: Atentem sempre a rompimentos.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção;
- Preço rompeu de canal longo de alta (Canal azul), momento de decisão agora formou novo canal de alta;
- Mac´D com reação, porém, próximo a linha zero (Círculo amarelo);
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Maior suporte neste cenário (Seta Verde);
- Círculo azul apresenta surgimento da média 305 desde mês de junho de 2023.

Gráfico diário

BTCUSD - Gráfico Diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção;
- Região de forte suporte (Seta Verde);
- Mac´D após subida estabilizando inclinação (Circulo Amarelo);
- Continuamos com desalinhamento de médias a 610 e 305;
- Rompimento do canal de consolidação, ótima oportunidade;
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo.
- Novo canal de alta após o rompimento da consolidação, alertando, rompimentos geram ótimas oportunidades.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci (Verificar em tempos maiores);
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção;
- Mac´D em alta, atenção ao cruzamento de linhas em alta (círculo amarelo);
- Volume abaixo com pequenas reações (círculo Laranja);
- Vejam os rompimentos das micro consolidações, ótimas oportunidades.

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

HUGO MEZA, GPT-CHAT E MIDJOURNEY

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 6/07 de 2024

Inscrições Aqui:

<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL